

ZAMONAVIY TA'LIMDA TARBIYA MASALALARI

Orziqulova G. S., talaba Yorbekov A.D.,

Jizzax politexnika instituti,

gavharxon.orziqulova@bk.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'limda tarbiya masalasi asosiy omil ekanligi ko'rib chiqilgan. Talabalarni madaniyati va tartibini ifodalovchi kiyinish madaniyatiga asosiy e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: Uchinchi Renessans, ta'limda tarbiya, kiyinish madaniyati, psixofiziologik talablar, Ergonomik talablar.

EDUCATIONAL ISSUES IN MODERN EDUCATION

G. S. Orzikulova, student A.D. Yorbekov,

Jizzakh Polytechnic Institute,

gavharxon.orziqulova@bk.ru

Annotation: This article discusses the issue of education as a key factor in education. The focus is on the culture of dress, which reflects the culture and discipline of the students

Keywords: Third Renaissance, education, dress code, psychophysiological requirements, ergonomic requirements.

Yurtimizda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etish uchun bizga zamonaviy ilm va yana bir bor ilm, tarbiya va yana bir bor tarbiya kerak. Bugungi va ertangi kunimizni, yoshlarimiz taqdirini hal qiladigan yuksak malakali muallim va murabbiylar, professor-o'qituvchilar, haqiqiy ziyolilar kerak[1]. Respublikamizda malakali kadrlar sonini oshirishni ko'zlagan islohotlar yo'lida sezilarli darajada ulkan rejalar amalga oshirilmoqda. Talaba – O'zbekistonda oliy o'quv yurti va boshqa ayrim o'rta maxsus o'quv yurti o'quvchisidir. So'ngi yillarda Oliy ta'lim muassasalarida tahsil oluvchi talabalar sonida sezilarli o'sish kuzatilgan. “Oxirgi 4 yilda Oliy ta'lim

muassasalari soni 47 taga ortdi .Bugungi kunda 129 ta Oliy ta’lim muassasasida 500 ming dan ortiq talaba ta’lim olyapti[2]. Bu yurtimizda ziyoli oliy ma’lumotli shu bilan birgalikda madaniyatli kadrlarning soni oshishidan dalolat beradi[3]. Madaniyat namunasini ifodalab beruvchi omillardan biri kiyinish madaniyati sanaladi. Kiyim-odam tanasini tashqi ta’sirlardan muhofaza qiluvchi hamda estetik funksiyalarni bajaruvchi buyum va buyumlar majmui hisoblanadi. Kiyim turi aholining didi, talabining o’sishi, madaniyati yangilikka intilishi natijasida doimo o’zgarib turadi. Talabalar o’rtasidagi kiyinish madaniyati estetik jihatdan kishiga zavq beradi. Talabalar o’rtasida tabaqalanishning oldi olinadi. Talabalarning ehtiyojlarini qondirish uchun unga qo’yladigan talablarni hisobga olgan holda ommaviy va seriyali ishlab chiqarish kiyimlarini tayyorlash kerak. Bunda avvalo iste’molchi talablariga ahamiyat qaratish zarur. Iste’molchi talablari shaxs tomonidan narsalarni iste’mol qilish jarayonlarida ehtiyojlarni qondirish uchun xizmat qiladi. Psixofiziologik talablar kiyimni kiyish va yechishning qulayligini, kiyimning alohida buyumlaridan foydalanish qulayligini, shuningdek, kiyimning minimal og’irligini nazarda tutadi. Ergonomik talablar quyidagi shartlar bajarilishini nazarda tutadi: kiyimning statik va dinamikada inson tanasining o’lchami va shakliga antropometrik mosligi, ya’ni mahsulot dizaynining qulayligi va harakat erkinligini ta’minlash imkoniyatini nazarda tutadi[5]. Keling, yana mamlakatimizdagi oliy o’quv yurtlari talabalari kiyimi yani talabalar kiyimining ergonomik-estetik tahlili bilan tanishamiz. Talabalar kiyimi nima uchun kerak?-degan savolga bir nechta javob topishga urinamiz . Xususan, Talabalar kiyimi talabalar o’rtasida vizual jihatdan tabaqalanishning oldini olish, O’zbekchilikka to’g’ri kelmaydigan turli- tuman kiyim –kechaklar kiyganlarning oldini olish. Oliy ta’lim muassasalari mamlakat kelajagi uchun kadrlar yetkazib beruvchi maskanlardir. Ulardagi tartib-qoida tabiiyki, bu kadrlar sifatiga qaysidir darajada ta’sir qiladi. OTMda kiyinish madaniyati ana shu axloq qoidalarining ajralmas qismidir. Madaniyatning va tarbiyaning oliy ko’rinishini ifodalovchi muhim joylardan biri – ta’lim maskanlaridir. Umuman, OTMlar talabalardan talab qiladigan axloq qoidalari ko’plab tolibi ilmlarning turli xil fikrlariga sabab bo’layotgan muammolardan biridir.

Talabalarning madaniyat bilan formada bo‘lishi, talim olish muhitini va tartibini yaxshilaydi. Har qanday oliygohga kirib tahsil olish anchagina jiddiy mehnatni talab qiladi. Ta'lim dargohi talabaning ikkinchi uyi va tarbiya maskani, tarbiyali oilaning farzandi, oliy o‘quv yurti talabasi, ziyoli va madaniyatli inson sifatida talabalarimiz o‘zini hurmat qiladigan, boshqalarda yaxshi taassurot qoldiradigan tarzda kiyinishlarini maqsadga muvofiq bo‘ladi. Talabalar formasi mukammal ko‘rinishda ishlab chiqarilishi uchun o‘lchamlar jadvali ishlab chiqilishi zarur. Ushbu o‘lchamlar jadvali mukammal ko‘rinishdagi konstruksiyaga ega bo‘lgan kiyim ishlab chiqarilishini taminlaydi. Zamonaviy ko‘rinish va mukammal bichimdagi kiyimlar talabalar ehtiyojini ham qondiradi albatta. Bunday sifatli kiyimlarning hamyonbop narxlarda ishlab chiqarilishi talabalar uchun ham maqul bo‘ladi. Shu bilan birgalikda yengil sanoat mutaxassisligidagi talabalarning ish jarayonida oliy talimda tashkil etilgan kichik korxonalar orqali bevosita ishtirok etishi amaliyot sifati bilan, talabaning ish bilan taminlanishiga yetarli darajada foyda beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1 “Yangi O‘zbekiston demokratik o‘zgarishlar, keng imkoniyatlar va amaliy ishlar mamlakatiga aylanmoqda” Shavkat Mirziyoyev-Toshkent; O‘qituvchi 2021

2 O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2021-yil 27-yanvardagi selektoridagi nutqi.

3 “Milliy yuksalishdan-milliy tiklanish sari” Shavkat Mirziyoyev-Yoshlar nashriyot uyi 2019

4 R.Rogova. Erkaklar va bolalar kiyimlarini konstruksiyalash va modellashtirish. T. 1998-yil.